

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VOSITALARI VA ULARNI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Xusniddinova Ra'no Xusniddin Qizi

E-mail: ranohusniddinova@gmail.com **Tel: 91 895 14 03**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, talabasi

Ummatova Nilufar Baxodir Qizi

E-mail: nilufarummatova6@gmail.com Tel: 93 906 66 26

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, talabasi

Abdullaeva Sarbinaz Duysenbay

E-mail: abdullaevasarbinaz@gmail.com Tel: 94 112 99 11

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408938>

Annotatsiya: Hozirgi kunda dunyo bo'ylab AKT rivojlanib bormoqda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv natijalariga erishish uchun talaba va o'qituvchi o'rtasida eng maqbul o'zaro munosabatlarni tashkil etishga imkon beradi va bir vaqtning o'zida ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Biz bu maqolamizda AKT haqida batafsil ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, informatsiya, global, didaktik, multimedia, Dasturlash, Internet-texnologiyalar, Ma'lumotlar bazasi, Loyihalash va 3D-modellashtirish, Kompyuter grafikasi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deganda, axborot almashish jarayonlarini birgalikda amalga oshirish uchun mo'ljallangan texnologiyalar tushuniladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari deganda mikroprosessor, kompyuter texnologiyalari asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot, dasturiy ta'minot, apparat-texnika vositalari va qurilmalar, shuningdek, ma'lumotlarni uzatish, axborot almashish, yig'ish, ishlab chiqarish, to'plash, saqlash va saqlash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiradigan zamonaviy vositalar va tizimlar tushuniladi.[1]

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - ma'lumotlarni o'zida to'plash, saqlash, qayta ishlash, ulardan foydalanish vositalari orqali barcha sohalarda keskin rivojlanishga imkon yaratib beruvchi texnologiyalar. Bu texnologiyaning asosini axborot (informatsiya) va ularni qayta ishlash vositalari (asosan kompyuterlar) tashkil qiladi. Bu texnologiyadan hozirgi vaqtda deyarli barcha sohalarda keng foydalanilmoqda. Shu jumladan ta'lim tarbiya jarayonida ham. Bu texnologiyadan ayniqsa ta'lim jarayonida boshqa sohalarga nisbatan

samaraliroq foydalanish imkoniyatlari mavjud va dunyo miqyosida keng tatbiq etilgan.[2]

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv natijalariga erishish uchun talaba va o'qituvchi o'rtasida eng maqbul o'zaro munosabatlarni tashkil etishga imkon beradi va bir vaqtning o'zida ulardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Masofaviy o'qitish sharoitida o'quv kursini axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga aylantirish uchun o'qituvchi fan sohasi haqida tushunchaga ega bo'lishi, bilimlarni tizimlashtira olishi, o'qitish usullaridan to'g'ri foydalanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari to'g'risida yaxshi xabardor bo'lishi, unga erishish mumkin bo'lgan kompyuter vositalarini bilishi kerak. u yoki bu didaktik uslub. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quv-uslubiy majmuani (O'UM) yaratishda foydalanadigan texnik va dasturiy vositalar haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak va qanday texnik va dasturiy vositalar yordamida butun o'quv jarayonini qo'llab quvvatlaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish global o'quv jarayonining rivojlanishidagi eng muhim tendensiyalarga javob beradi. Ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun o'qituvchi nafaqat zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun bilim va ko'nikmalarni, balki zamonaviy fanning ilg'or usullari va vositalarini bilishni ham talab qiladi. Shuning uchun o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun nafaqat talabalar, balki o'qituvchilar uchun ham zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish kerak.[3]

Masofaviy o'qitish sharoitida o'quv kursini axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga aylantirish uchun o'qituvchi fan sohasi haqida tushunchaga ega bo'lishi, bilimlarni tizimlashtira olishi, o'qitish usullaridan to'g'ri foydalanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari to'g'risida yaxshi xabardor bo'lishi, unga erishish mumkin bo'lgan kompyuter vositalarini bilishi kerak u yoki bu didaktik uslub. Bundan tashqari, o'qituvchi o'quv-uslubiy majmuani (O'UM) yaratishda foydalanadigan texnik va dasturiy vositalar haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak va qanday texnik va dasturiy vositalar yordamida butun o'quv jarayonini qo'llab quvvatlaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish global o'quv jarayonining rivojlanishidagi eng muhim tendensiyalarga javob beradi. Ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun o'qituvchi nafaqat zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash uchun bilim va ko'nikmalarni, balki zamonaviy fanning ilg'or usullari va vositalarini bilishni ham talab qiladi. Shuning uchun o'quv

jarayonining samaradorligini oshirish uchun nafaqat talabalar, balki o'qituvchilar uchun ham zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish kerak.[4]

Multimedia vositalari yordamida shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, ko'ptarmoqli, predmetga yo'naltirilgan multimediali o'quv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi. Ular tarkibiga keng ma'lumotlar bazasi, ta'lim yo'nalishi bo'yicha bilimlar bazasi, sun'iy intellekt tizimlari, ekspert-o'rgatuvchi tizimlar, o'rganilayotgan jarayon va hodisalarning matematik modelini yaratish imkoniyati bo'lgan laboratoriya amaliyotlari kiradi. Ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning manfaatdorligini (motivasiyasini) oshirishga ko'maklashish imkoniyatlariga ko'ra, shuningdek, har xil turdagi multimediali o'quv axborotlarining uyg'unlashuvi, interfaollik, moslashuvchanlik sifatlariga ko'ra multimedia foydali va mahsuldor ta'lim texnologiyasi hisoblanadi. Interfaollikning ta'minlanishi axborotlarni taqdim etishning boshqa vositalari bilan taqqoslaganda raqamli multimedianing muhim yutuqlaridan hisoblanadi. Interfaollik ta'lim oluvchining ehtiyojlariga mos ravishda tegishli axborotlarni taqdim etishni nazarda tutadi. Interfaollik ma'lum bir darajada axborotlarni taqdim etishni boshqarish imkonini beradi:[5]

Multimedia vositalari har xil ta'lim yo'nalishlari (stillari) uyg'unligida qo'llanilishi va ta'lim olish hamda bilimlarni qabul qilishning turli ruhiy va yoshga doir hususiyatlariga ega bo'lgan shaxslar tomonidan foydalanilishi mumkin: ayrim ta'lim oluvchilar bevosita o'qish orqali, ba'zilar esa eshitib idrok etish, boshqalari esa videofilmlarni ko'rish orqali ta'lim olishni va bilimlarni o'zlashtirishni xush ko'radilar. Interfaol multimedia texnologiyalari akademik ehtiyojga ega bo'lgan ta'lim oluvchiga noan'anaviy qulaylik tug'diradi. Xususan, eshitish sezgisida defekti bor ta'lim oluvchilarda fonologik malakalar va o'qish malakalari o'sishiga, shuningdek, ularning axborotlarni vizual o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. Nutqi va jismoniy imkoniyati cheklanganlarda esa vositalardan ularning individual ehtiyojlaridan kelib chiqib foydalanishga imkon beradi.[6]

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli (instrumentlari) bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish idrok etish darajasi va mantiqiy o'rganishiga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi. Bu kabi muammolarni hal etishda AKT

sektorining o'ziga xosligi yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan katta ehtiyoji bilan ajralib turadi. Hukumat va xususiy tuzilmalar tomonidan mazkur masalani hal etishga bo'lgan e'tiborga qaramasdan ushbu muammo O'zbekistonda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Masalan, malakali dasturchilar yetishmas-ligining obyektiv sabablari tor ixtisoslikka yo'naltirilgan dasturchilarni tayyorlash tizimining yetarlicha emasligi yoki yo'qligi hamda malakali kadrlarning xorijga ketishi deb hisoblanmoqda.[7]

Oliy o'quv yurtlari dasturlari. Aloqa va axborotlashtirish sohasida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash qabul qilingan dasturga muvofiq amalga oshiriladi. Jumladan, oliy ta'lim tizimida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 2-iyundagi PQ-91-sonli «Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi qaroriga muvofiq Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) «AKT sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha bosh oliy o'quv yurti» bo'lishi belgilangan edi. Mazkur qarorga ko'ra, 2005-2006 o'quv yilidan boshlab Nukus, Qarshi, Samarqand, Farg'ona va Urgench shaharlarida TATUning hududiy bo'limlari faoliyat yurita boshladi. Ushbu chora AKT bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya va innovasion texnologiyalarni yanada kengaytirish va joriy etish maqsadida amalga oshirilgan edi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish sohasida mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda.[8]

Masalan, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bakalavriyat va magistratura yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislarni muvaffaqiyat bilan tayyorlayotgan "Dasturlash texnologiyalari", "Kompyuter tizimlari va tarmoqlari", "Amaliy informatika", "Elektron tijorat", "Axborot xavfsizli", "Muhandislik va kompyuter grafikasi" kafedralar faoliyat yuritmoqda. Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universiteti talabalarni "Axborot texnologiyalari biznesda" mutaxassisligi bo'yicha tayyorlaydi. Kursning maqsadi ilova va ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish hamda AT sohasida loyihalarni boshqarish borasida bilimlarga ega mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.[9]

Shuningdek, mutaxassislar O'zbekiston Milliy universitetining mexanika-matematika fakultetida "Dasturlash va tarmoqli texnologiyalar" kafedrasida, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining "Axborot texnologiyalari va menejment" fakultetida, M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Toshkentdagi filialining "Amaliy matematika va informatika" filialida tayyorlanadi. Lekin shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari asosan fundamental bilimlarni beradi, ko'pincha bitiruvchilar ta'lim

muassasasini bitirib chiqqach, real sektorda real ilovalar dasturlar bilan ishlashga tayyor bo'lmaydilar.[10]

Ko'plab bitiruvchilar ish boshlashda talab etiladigan yetarli bilimlar darajasiga ega bo'lmaydilar. Aksariyat kompaniyalar yosh xodimlarni qo'shimcha o'qitish muammosiga duch keladilar. Ko'plab oliy o'quv yurtlarining dasturlari ko'pincha dolzarb ahamiyat kasb etmaydi va bozor talablariga mos kelmaydi. Ixtisoslashgan kurslar. Dasturiy ta'minot (DT) ni ishlab chiqish sohasi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimida o'qitish darajasi va bozor ehtiyojlariga yo'naltirilganlik imkoniyatlari bilan davlat oliy o'quv yurtlari va kollejlari nisbatan afzalliklarga ega tijorat asosidagi o'quv markazlari ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu o'quv muassasalari mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va sertifikatlash, jumladan xalqaro e'tirof etilgan dasturlar bo'yicha sertifikatlashni amalga oshiradi va yanada yuqori darajani ta'minlaydi. Kadrlarni ixtisoslashgan kurslarda tayyorlash va ularni dasturiy yechimlarni ishlab chiqish borasidagi loyihalarga jalb etish davom etmoqda. Yosh dasturchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash markazining (YDTQM) kurslarida o'qitish "Dasturlash", «Internet-texnologiyalar», "Ma'lumotlar bazasi", "Loyihalash va 3D-modellashtirish", "Kompyuter grafikasi", "Operatsion tizimlarni ma'murlashtirish" yo'nalishlari bo'yicha olib boriladi. O'qitish davomida stajirovka va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish bo'yicha loyihalarga jalb etish maqsadida tinglovchilarning eng qobiliyatli va faollari aniq yosh dasturchilarni o'qitishdan tashqari yosh dasturchilarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash markazining faoliyati sifatli milliy dasturiy maxsulotlarni ishlab chiqish va amaliy tadqiqotlarni tashkil etishga qaratilgan.[11]

Bu o'rinda ta'lim jarayonida eng yangi texnologiyalar, dasturlash tillari va ma'lumotlar bazasini qo'llagan holda amaliy dasturlash bilan birga, shuningdek, DTni ishlab chiqish bo'yicha loyihalarni boshqarishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda demak, ta'lim sohasida axborot texnologiyalari keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Ta'limning axborot texnologiyalari deganda bilimlarni yangicha ya'ni pedagogik faoliyatni o'zgartirish, bilim olish, ta'lim sifatini baholash, ta'lim jarayonida o'quvchilar shaxsini har tomonlama shakllantirish imkoniyatlarini yaratish uchun axborot texnologiyalarini qo'llash tushuniladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotimizning deyarli barcha jabhalarini, bir-birimiz bilan muloqot qilishdan tortib, qanday ishlashimiz, o'rganishimiz va dam olishimizgacha o'zgartirdi. Yuqorida sanab

o'tilgan sohalar bugungi kunda mavjud bo'lgan AKTning keng doirasiga bir nechta misoldir. Texnologiya jadal sur'atlar bilan rivojlanishda davom etar ekan, jismoniy shaxslar va bizneslar tobora o'zaro bog'langan dunyoda raqobatbardosh bo'lib qolishlari uchun eng so'nggi tendentsiyalardan xabardor bo'lishlari juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadjonov, A Abdullayev, M Mamayusupov, O Umarjonov. (2021). Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari. Science and Education, 2(10), 636-642.
2. AA, Mulaydinov Farkhod Muratovich. (2021). raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari va amaliy ahamiyati.
3. A Abdullaev. (2021). raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb MASALALARI. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, uning ...
4. Akhmadjonov, A Abdullayev, A Abdupattayev, M Sultonov. (2021). islamic banking management, assets and liabilities. scientific progress, 2 (6), 1525-1532.
5. M Mamadjonov, A Abdullayev, I Abdurahmonov, A Mamadaliyev. (2021). challenges of management in the digital economy. scientific progress, 2 (6), 1533-1537.
6. MMQ TOJIYEVA, AAU ABDULLAYEV. (2021). the use of modern technologies in statistical data collection. asian journal of multidimensional research 10 (12), 250-254.
7. Akhmadjonov, A Abdullaev, B Umarjonov, M Shamsiddinov. (2021). islom moliyasining xususiyatlari. scientific progress 2 (8), 634-638.
8. Akhmadjonov, A Abdullaev, S Yusupov, J Anvarov. (2021). islom bankchiligidagi xavf. Scientific progress 2 (8), 639-642.
9. Akhmadjonov, A Abdullaev, S Karimova, F Solijonova. (2022). Jahon savdo tashkiloti boshqaruv tizimi. Scientific progress 3 (2), 343-347.
10. Akhmadjonov, A Abdullaev, J Anvarov, S Ismoilov. (2022). ISLOM MOLIYASI.
11. Akhmadjonov, A Abdullaev, M Shamsiddinov, B Umarjonov. (2022). ISLAMIC FINANCE.